

O PERFIL DE RELAÇÃO DO TABAGISMO E ETILISMO EM PACIENTES COM PSORÍASE ATENDIDO EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA EM PSORÍASE

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 29/07/2023

PROFILE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SMOKING AND ALCOHOL CONSUMPTION IN PATIENTS WITH PSORIASIS TREATED AT A PSORIASIS REFERENCE CENTER

PERFIL DE LA RELACIÓN ENTRE TABAQUISMO Y ALCOHOLISMO EN PACIENTES CON PSORIASIS ATENDIDOS EN UN CENTRO DE REFERENCIA DE PSORIASIS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8205246

Roberta Espíndola de Albuquerque^{1*}

João Agnaldo do Nascimento²

Anna Alice Figueredo Almeida³

Esther Bastos Palitot⁴

RESUMO

Objetivo: Verificar a prevalência de tabagismo, etilismo e fatores associados em pacientes com psoríase. **Métodos:** Os dados de 251 prontuários foram inclusos neste estudo transversal. O nível de significância considerado foi $p < 0,05$. A análise inferencial foi realizada através do teste Qui-quadrado de

Pearson ou o teste exato de Fisher. **Resultados:** Foi verificada associação entre escolaridade e tabagismo ($p < 0,05$), idade e tabagismo ($p < 0,01$) e entre sexo masculino e etilismo ($p < 0,01$). Não foi encontrada, neste estudo, evidência suficiente para afirmar que a condição do paciente psoriásico influencia diretamente na prática do tabagismo e etilismo. **Conclusão:** É imprescindível avaliar a presença ou não de fatores que possam influenciar na vida do indivíduo para que o paciente obtenha o máximo benefício do seu tratamento e qualidade de vida.

Palavras-chave: Psoríase, Tabagismo, Intoxicação Alcoólica.

ABSTRACT

Objective: To verify the prevalence of smoking, alcoholism and associated factors in patients with psoriasis. **Methods:** Data from 251 medical records were included in this cross-sectional study. The significance level considered was $p < 0.05$. Inferential analysis was performed using Pearson's chi-square test or Fisher's exact test. **Results:** There was an association between schooling and smoking ($p < 0.05$), age and smoking ($p < 0.01$) and between male gender and alcoholism ($p < 0.01$). In this study, sufficient evidence was not found to state that the psoriatic patient's condition directly influences the practice of smoking and drinking alcohol. **Conclusion:** It is essential to assess the presence or absence of factors that may influence the individual's life so that the patient obtains the maximum benefit from his treatment and quality of life.

Keywords: Psoriasis, Smoking, Alcohol Intoxication.

RESUMEN

Objetivo: Verificar la prevalencia de tabaquismo, alcoholismo y factores asociados en pacientes con psoriasis. **Métodos:** En este estudio transversal se incluyeron datos de 251 historias clínicas. El nivel de significación considerado fue $p < 0,05$. El análisis inferencial se realizó mediante la prueba de chi-cuadrado de Pearson o la prueba exacta de Fisher. **Resultados:** Hubo

asociación entre escolaridad y tabaquismo ($p < 0,05$), edad y tabaquismo ($p < 0,01$) y entre género masculino y alcoholismo ($p < 0,01$). En este estudio no se encontró evidencia suficiente para afirmar que la condición del paciente psoriásico influya directamente en la práctica de fumar y beber alcohol.

Conclusión: Es fundamental evaluar la presencia o ausencia de factores que puedan influir en la vida del individuo para que el paciente obtenga el máximo beneficio de su tratamiento y calidad de vida.

Palabras clave: Psoriasis, Tabaquismo, Intoxicación por Alcohol.

INTRODUÇÃO

A Psoríase é uma doença imunoinflamatória, crônica, cutâneo-articular e recorrente que se caracteriza por hiperplasia epidérmica, ciclo evolutivo acelerado dos queratinócitos e ativação imune inapropriada. Sua distribuição é universal, com prevalência variando entre 1 a 3%, dependendo da população em estudo e acometendo ambos os sexos igualmente (AZULARY, 2017; FARIA; CASTRO, 2020).

Os estudos de prevalência no Brasil são escassos, mas estima-se que 1% da população seja acometida. Aspectos ambientais, geográficos e étnicos podem interferir na sua incidência (FARIA; CASTRO, 2020). A taxa de doença psoriásica é menor entre os afrodescendentes quando comparados aos euro-americanos. Pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas apresenta 2 picos de incidência: entre 20 e 30 anos de idade e após 50 anos. É mais frequente na terceira década (75%) e, quando ocorre antes dos 30 anos, tem pior prognóstico (AZULARY, 2017).

A patogenia da psoríase ainda não foi bem esclarecida; no entanto, já é bem aceito pela comunidade científica que fatores genéticos e ambientais se relacionam no que diz respeito ao surgimento da doença (LONNBERG *et al.*, 2016). Certos antígenos ambientais desencadeiam uma hiperatividade do sistema inato da vigilância imunológica, causando uma desregulação da resposta imune adaptativa mediada por células. Em indivíduos geneticamente predispostos, a via Th1 é excessivamente estimulada, o que,

associada à superprodução e ação de IL-12, IL-17 e IL-23, leva à hiperproliferação de queratinócitos epidérmicos e formação das placas psoriásicas (SOUTOR,2015).

O padrão clínico vulgar em placas é o mais comum da psoríase, com a presença de placas eritematoescamosas, bem delimitadas e normalmente situadas em regiões sujeitas a maior trauma – cotovelos, joelhos, região pré-tibial, couro cabeludo e região sacra. As lesões podem ser pruriginosas ocasionalmente (FARIA; CASTRO, 2020; STAPLES,2019). Em 50 a 80% dos casos são identificadas alterações ungueais como onicólise e depressões cupuliformes (pitting ungueal) (FARIA; CASTRO, 2020). Ademais, outros padrões clínicos podem ser observados: psoríase invertida, gutata, eritrodérmica e pustulosa.

A psoríase pode produzir um impacto negativo significativo na qualidade de vida dos pacientes, sendo comum que estes apresentem ansiedade, depressão, estresse e preocupações, mostrando-se envergonhados ou frustrados acerca da aparência de sua pele. A presença desses fatores pode predispor ao uso do álcool como válvula de escape (SOUTOR,2015; ADAMZIK, KIRBY, 2016);

Um dos instrumentos mais utilizados atualmente para avaliar o impacto das doenças de pele na qualidade de vida é o Dermatology Life Quality Index (DLQI), principalmente devido à sua viabilidade e facilidade de uso (LANGENBRUCH *et al.*, 2019; MROWIETZ *et al.*, 2020; MATTEI;COREY; KIMBALL, 2019). Sua aplicação tem o objetivo de avaliar o impacto dos sintomas de condições dermatológicas e seus respectivos tratamentos na vida dos pacientes. Consiste num questionário de 10 itens, que aborda os seguintes aspectos: sintomas e sentimentos, atividades diárias, lazer, trabalho e escola, relacionamento pessoal e tratamento (POOR *et al.*,2018; MARTINS; ARRUDA; MUGNAINI, 2021).

Atualmente, temos que um DLQI > 10 define psoríase grave, ou seja, afeta de maneira significativa a vida do paciente (MROWIETZ *et al.*, 2020; POOR *et*

al.,2018).

De forma simplificada, podemos classificar as comorbidades associadas à psoríase como clássicas, emergentes, relacionadas ao estilo de vida e relacionadas ao tratamento da doença (OLIVEIRA; ROCHA; DUARTE, 2015). Algumas comorbidades são classicamente relacionadas à psoríase, como a artrite soronegativa (artrite psoriásica), doença de Chron, uveíte e distúrbios psiquiátrico-psicossociais. A síndrome metabólica e seus componentes apresentam-se como comorbidades emergentes, assim como doenças cardiovasculares, disfunção erétil, doença gordurosa não alcoólica do fígado, entre outras.

Existem também as comorbidades relacionadas ao tratamento, como nefrotoxicidade, hepatotoxicidade e câncer de pele. Por fim, temos as comorbidades relacionadas ao estilo de vida: tabagismo, alcoolismo e ansiedade (FARIA; CASTRO, 2020; OLIVEIRA; ROCHA; DUARTE, 2015).

Essas associações são significativamente maiores do que as encontradas na população geral e a presença de tais comorbidades no paciente psoriásico determina uma forma diferente de abordagem à doença (FARIA; CASTRO, 2020).

Vários estudos publicados já mostram uma relação entre psoríase e alcoolismo, apesar de o mecanismo ainda não estar bem estabelecido (CECILIA *et al.*, 2016). Há evidências de que o álcool seja um possível gatilho para a psoríase e que uma porção significativa de portadores da doença façam uso excessivo dessa substância (ADAMZIK, KIRBY, 2016).

Além disso, pesquisas mostram que há considerável melhora das lesões psoriásicas quando há abstinência alcoólica (CECILIA *et al.*, 2016).

Lønnberg *et al.*, 2016, observou que tanto fatores ambientais quanto genéticos estão envolvidos no desenvolvimento da psoríase e que o consumo do tabaco aumenta o risco de psoríase em mais de duas vezes em pacientes com carga tabágica superior a 5 maços-ano.

Vários outros estudos mostraram também uma forte associação entre psoríase e tabagismo. Não só os pacientes psorásicos estão mais propensos ao tabagismo, mas o ato de fumar também parece ter um papel na doença já estabelecida (LONNBERG *et al.*, 2016; STAPLES; KLEIN, 2019). Esta associação parece estar mais evidente em mulheres, sendo o risco de psoríase em fumantes 3,3 vezes mais altas para mulheres e 2,3 vezes mais altas para homens (ADAMZIK, KIRBY, 2016).

As consequências do abuso de álcool fazem parte de um assunto de grande importância para o sistema de saúde pública, não só pelo efeito que tal substância causa ao indivíduo, mas também pelo grande impacto social que este problema impõe. O alcoolismo é mais prevalente em homens, numa proporção de 3:1 (CECILIA *et al.*, 2016).

Estudos relacionam o etilismo ao agravamento da psoríase, pior resposta aos tratamentos, depressão, ansiedade e maior risco de esteatose hepática (FARIA; CASTRO, 2020). O maior consumo do álcool aumenta a hepatotoxicidade do metotrexato e da acitrina, além de diminuir a eficácia desta. A má resposta terapêutica em pacientes alcoolistas também pode estar relacionada à baixa cooperatividade. (ADAMZIK, KIRBY, 2016; GERDES *et al.*, 2018).

Há indícios de que a psoríase seja a única doença autoimune comum na qual o álcool seja um fator desencadeante. Outras doenças com fisiopatologias semelhantes não apresentam o mesmo tipo de associação que a psoríase tem em relação ao álcool (ADAMZIK, KIRBY, 2016).

Sabe-se que o sistema imune é afetado pela ingestão do álcool de diferentes formas: o consumo agudo determina imunossupressão, enquanto o consumo crônico estimula a resposta inflamatória celular. Foi demonstrado *in vivo* que o álcool e seus metabólitos causam elevação de importantes marcadores envolvidos na imunodesregulação sistêmica na psoríase ativa, como a enzima conversora de TNF- α (TACE) e o receptor solúvel tipo I do TNF (sTNFR1), enquanto estudo *in vitro* usando queratinócitos psorásicos mostrou que o

etanol a 0,05% foi capaz de ativar linfócitos T e causar hiper proliferação de queratinócitos, eventos importantes na psoríase (ADAMZIK, KIRBY, 2016).

A avaliação do padrão de uso de álcool geralmente é feita baseada no relato do próprio paciente, fator que pode subestimar a detecção de consumo de risco. Ainda assim, existem questionários validados com alto valor de sensibilidade e especificidade, sendo o *Alcohol Use Disorders Identification Test* (AUDIT) o mais acurado (sensibilidade de 0,89 e especificidade de 0,92) para pacientes com psoríase. O AUDIT avalia os diversos níveis de consumo de álcool, desde o não uso até a provável dependência, e pode ser feito na forma de entrevista ou autoaplicação. Suas questões correspondem aos próprios critérios diagnósticos da CID-10 (ADAMZIK, KIRBY, 2016; PAULA; CARBNEIRO,2016).

A utilização desses instrumentos permite, além da informação ao próprio usuário, que o profissional tenha um panorama a respeito do padrão de consumo de substâncias que o indivíduo apresenta, favorecendo a determinação do foco e o direcionamento da intervenção (PAULA; CARBNEIRO,2016).

Assim como o etilismo, vários estudos classificam o hábito de fumar como um fator de risco e também como uma comorbidade da psoríase. Estima-se que a taxa de desencadeamento da doença seja 70% maior nos tabagistas quando comparado aos não-fumantes e que a principal forma clínica observada nos pacientes tabagistas é a psoríase pustulosa (FARIA; CASTRO, 2020). Além disso, alguns estudos também mostram que a relação fumo-psoríase seja dose-dependente (LONNBERG *et al.*, 2016).

O ato de fumar está relacionado direta ou indiretamente a um número significativo de efeitos adversos cutâneos. Receptores nicotínicos colinérgicos foram identificados em queratinócitos, e a nicotina é responsável por acelerar a taxa de diferenciação dessas células. Além disso, a nicotina ativa células dendríticas, aumentando sua capacidade de estimular a proliferação de

linfócitos T e a secreção de citocinas (FARIA; CASTRO, 2020; LONNBERG *et al.*, 2016).

Tanto o etilismo quanto o tabagismo ocorrem em maior frequência nos portadores de psoríase, o que contribui para a elevação do risco cardiovascular nesses pacientes. É importante lembrar que fatores como o abuso de bebidas alcoólicas e estresse podem estar correlacionados com o tabagismo e podem ser, portanto, fatores de confusão nesse contexto (LONNBERG *et al.*, 2016).

Dada a importância das comorbidades relacionadas ao estilo de vida, percebe-se a necessidade de identificá-las e abordá-las. Ainda é escasso o número de estudos epidemiológicos que se empenham em esclarecer a magnitude da influência de cada um desses fatores sobre a doença. Esse conhecimento pode ter implicações importantes numa abordagem preventiva da psoríase e suas consequências (MADDEN *et al.*, 2020). Com o objetivo de entender este grupo de comorbidades, esta pesquisa visa verificar a prevalência de tabagismo, etilismo e fatores associados em pacientes com psoríase dos pacientes com psoríase do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), através da análise de suas características clínicas e demográficas, para determinar a frequência com que tal evento se manifesta nesta população e quais os fatores associados a ele.

MÉTODOS

Tratou-se de um estudo retrospectivo, descritivo e transversal, avaliado pelo Comitê de Ética do Hospital Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba (HU-UFPB), com parecer número CAAE: 30000220.8.0000.8069.

Utilizou-se 251 prontuários com diagnóstico laboratorial para psoríase com idade maior ou igual a 18 anos. Este valor amostral atende a uma confiança de 95%, erro

máximo de amostragem 3%, para uma prevalência da doença de 1,3 % citada na literatura. Considerou a população finita de tamanho $N = 1186$ casos registrados nos prontuários existentes no ambulatório de dermatologia do no Centro de Pesquisa, Apoio e Tratamento de Psoríase do Estado da Paraíba do

Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB). Utilizou-se o plano amostral, Amostra Aleatória Simples com os critérios de inclusão e exclusão do paciente na amostra estabelecido anteriormente.

A coleta de dados foi feita através da revisão de prontuários registrados no HULW-UFPB. Neste centro é realizado como instrumento de coleta dados do portador de psoríase que compõe a ficha clínica que é preenchida durante a primeira consulta e atualizado ao longo do acompanhamento. A partir das fichas clínicas obtivemos informações sobre gênero, faixa etária, grau de escolaridade, presença de tabagismo, etilismo e artrite psoriásica, forma clínica da doença. Os pacientes também são acompanhados com a realização do escore do Índice de Qualidade de Vida (DLQI) periodicamente, que são pontuados e anexados ao prontuário.

A análise estatística dos dados coletados durante o estudo foi realizada através do software *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* versão 25.0 *free trial*. Na comparação entre grupos o nível de significância considerado foi de 5%, ou seja, rejeita-se a hipótese nula do teste se o valor= p obtido na amostra for menor ou igual a 0,05. No que tange à análise descritiva, as variáveis foram estudadas através do cálculo de frequência n (absoluta) e percentuais (%). Quanto à análise inferencial, a ferramenta de tabelas de referência cruzada foi utilizada, sendo aplicado o teste Qui-quadrado de Pearson na busca de associação estatisticamente significativa entre as variáveis do estudo. Apenas nos casos em que alguma célula apresente frequência esperada menor que 1 ou que no máximo 20% das células apresente frequência esperada menor que 5, utilizou-se o teste exato de Fisher. Para fins de obtermos uma análise completa, apenas os prontuários que continham todas as variáveis procuradas foram inclusos no banco de dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos pacientes selecionados, 56,2% eram do sexo masculino e 43,8% do sexo feminino. Quanto à faixa etária, 12% tinha de 18 a 30 anos, 25,5% tinha de 31 a 45 anos, 39,4% tinha de 45 a 60 anos, 23,1% tinha mais de 60 anos de idade e 6,4%

dos pacientes eram analfabetos, 37,1% estudou até o primeiro grau, 37,5% estudou até o segundo grau, 17,9% estudou até o terceiro grau, sendo com o mestrado 0,8% estudou até o mestrado e 0,4% com formação de doutorado.

Observando o panorama total da população estudada, levantou-se que a forma clínica mais prevalente na população estudada foi a psoríase vulgar em placas 81,3%, sendo 32,3% na apresentação de grandes placas, 31,5% pequenas placas e 1,2% apresentavam grandes e pequenas placas concomitantemente. Das várias formas clínica, a menos prevalente foi a Gutata 0,4%. Ocorreu em 13,5% em couro cabeludo, acometimento ungueal 12% dos pacientes e que são consideradas localizações especiais de psoríase. Enquanto 24,7% relatavam sintomas articulares, mas não tinham diagnóstico definido. Na artrite psoriásica, o acometimento ungueal, foi observado em 13% dos pacientes com (AP) e 64,7% dos pacientes que relataram etilismo recebeu o diagnóstico de artrite psoriásica, mas não houve significância estatística para ambas correlações.

Tabela 1 – prevalência de tabagismo na amostra

Tabagismo		
Tabagismo	Frequência	Porcentagem
Não	194	77,3
Sim	30	12,0
Cessou	27	10,8
Total	251	100,0

Fonte: PIBIC – UFPB, 2019-2020.

Tabela 2 – prevalência de etilismo na amostra

Etilismo		
Etilismo	Frequência	Porcentagem
Não	227	90,4
Sim	17	6,8
Cessou	7	2,8
Total	251	100,0

Fonte: PIBIC – UFPB, 2019-2020.

Nas tabelas 1 e 2, observa-se a prevalência do tabagismo e etilismo na população estudada e, de forma discordante ao que vem sendo mostrado na literatura disponível atualmente, notou-se uma baixa prevalência das comorbidades relacionadas ao estilo de vida nesses pacientes, em relação a essas variáveis sido observado com relato de 12% tabagismo e 6,8% etilismo (PIBIC – UFPB, 2019-2020). Deve-se considerar o viés de informação, visto que o estigma que recai sobre o hábito de beber e fumar pode fazer com que o paciente se sinta retraído a revelar tal informação. A informação sobre a presença de tabagismo e etilismo, assim como as formas clínicas, foi obtida através de um instrumento de coleta de dados e atualizado ao longo das consultas de acompanhamento da doença.

A pontuação dos questionários de Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia (DLQI) e Índice da Gravidade da Psoríase por Área (PASI) tem como objetivo mensurar a qualidade de vida e medição da gravidade e extensão da psoríase, com o DLQI podemos mensurar o quanto a qualidade de vida do paciente é afetada e de modo geral, considera-se moderada pontuação entre 6 e 10 e é considerado grave aquele paciente cuja pontuação seja > 10 e no PASI, após avaliação da gravidade e da vermelhidão, espessura e descamação das placas, também é avaliado a região dessas placas, entre cabeça, tronco, braços e pernas, para então utilizar um índice que vai de 0 a 72 e então ser definido seu score (LANGENBRUCH *et al.*, 2019).

Gráfico 1 – Estratificação dos pacientes pela qualidade de vida de acordo com o DLQI

Fonte: PIBIC – UFPB, 2019-2020.

Observa-se que 56,6% dos pacientes apresentaram o DLQI moderada à grave, e 43,4% apresenta pouco ou nenhum efeito da doença na qualidade de vida (gráfico 1). Com a informação ilustrada no gráfico 1, aplicado o teste exato de Fisher, a relação entre a qualidade de vida e a presença de etilismo alcançou ($p < 0,01$) com grau de associação 18,4%, e segundo o método V de Cramér o resultado é fraco por ser inferior ao de $ES \leq 0,2$, e pode, portanto, ser estabelecido que não houve relação estatisticamente significativa entre gênero e tabagismo.

Foi verificada associação entre idade e tabagismo ($p < 0,01$) pelo teste exato de Fisher com grau de associação de 19,1%, sendo que a maior porcentagem de pacientes com história atual ou pregressa de tabagismo encontrava-se na faixa etária entre 45-60 anos, correspondendo a 12% dos pacientes da amostra. A faixa etária que apresentou menor percentual de história de tabagismo foi a de 18 a 30 anos, correspondendo a apenas 0,4% dos pacientes. A frequência obtida de pacientes com idade acima de 60 anos tabagistas foi superior à frequência esperada, enquanto o inverso ocorreu com os pacientes de faixa etária entre 18 e 30 anos, tabagistas, inferindo que a presença do tabagismo depende da idade nesse contexto. O gráfico 2 demonstra de maneira mais evidente a maior prevalência de tabagismo pregresso ou atual em pacientes acima de 45 anos. A mudança de visão sobre o cigarro e a bebida alcoólica,

com o exaustivo trabalho de entidades e profissionais da saúde na conscientização sobre os efeitos deletérios de tais hábitos e programas de cessação do tabagismo podem ter sido fatores cruciais para observarmos uma prevalência tão baixa nos pacientes mais jovens e, ainda, um número considerável de pacientes que cessaram o tabagismo.

Gráfico 2 – prevalência de tabagismo de acordo com a faixa etária.

Fonte: PIBIC – UFPB, 2019-2020.

Notou-se relação entre escolaridade e tabagismo ($p < 0,05$). 6,8% dos pacientes que relataram tabagismo estudaram até o primeiro grau, 1,2% são analfabetos e 3,6% estudaram até o segundo grau. A soma dos pacientes que estudaram até terceiro grau, mestrado e doutorado e relatam tabagismo é de 0,4%. Dentre os pacientes que afirmaram ter cessado o tabagismo 2% eram analfabetos, 3,2% estudaram até o primeiro grau, 3,2% estudaram até o segundo grau e a soma dos que estudaram até o terceiro grau, mestrado e doutorado foi de 2,4%. A frequência obtida de pessoas tabagistas que estudaram até o primeiro grau foi superior à frequência esperada, enquanto o inverso ocorre com indivíduos que estudaram até o terceiro grau. Neste caso, há uma relação entre o tabagismo e baixo grau de escolaridade neste contexto.

O presente estudo visou descrever o perfil dos pacientes com psoríase no que diz respeito ao tabagismo e etilismo, com a análise das características clínicas e demográficas, e, portanto, determinar a frequência com que tal evento se manifesta nesta população e quais seus fatores associados, em uma amostra composta por homens e mulheres acima de 18 anos. Em sua maioria homens com mais de 45 anos e com baixo grau de escolaridade.

A prevalência de tabagismo e etilismo foi consideravelmente baixa na população estudada, o que pode refletir o acompanhamento contínuo desses pacientes num centro especializado que conta com atividades de informação e conscientização acerca da doença, suas comorbidades e seus riscos. Embora o álcool e o tabagismo tenham sido elencados como suspeitos em aumentar o risco de psoríase em diversos estudos, a evidência permanece inconclusiva, tornando o assunto controverso. Estudos com delineamento de coorte, mostraram que não houve associação de significância estatística entre o consumo de álcool e o risco de psoríase (DAI *et al.*, 2019; PRIYA; REJANI, 2014), no entanto, o tabagismo atual aumentava sensivelmente o risco de psoríase em pacientes sem artrite psoriásica (DAI *et al.*, 2019).

O risco de tabagismo foi maior em pacientes com mais de 60 anos e com menor grau de escolaridade quando comparado a pacientes mais jovens e com mais anos de estudo. Este estudo observou que o risco de etilismo foi maior em pacientes do sexo masculino, no entanto, a mesma relação não foi observada com grau de escolaridade e faixa etária.

Pode ser verificado na artrite psoriásica, um total de 64,7% de pacientes etilistas e 33,3% de tabagistas, mas Azulary RD, 2017, não observou associação estatisticamente significativa entre o diagnóstico de artrite psoriásica e as comorbidades relacionadas ao estilo de vida.

Foi observado que é imprescindível o acompanhamento ambulatorial desses pacientes continue sendo feito de maneira minuciosa de acordo com o prontuário sistemático que é aplicado. Sempre avaliar a presença de fatores que possam influenciar na vida do portador de psoríase e orientar dentro do

modo de vida deles, para que obtenham o máximo benefício do tratamento e qualidade de vida.

CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou que não há uma relação entre os índices de tabagismo e etilismo e a presença da doença em seu portador. Também não foi observada relação entre etilismo, grau de escolaridade e faixa etária.

REFERÊNCIAS

AZULARY, Rubem David. **Dermatoses Eritematoescamosas.**: dermatologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

AYUB, Sandra Regina Chalela; MARTINS, Raul Aragão. Early identification of alcohol use in workers and applying brief interventions. **Brazilian Journal of Management**, v 14, p. 1239–1258, 2021.

BORTOLETTO, M.C.C; PACHÊCO, A.P. Qualidade de Vida e Psoríase. In: Consenso Brasileiro de Psoríase: Algoritmo de Tratamento de Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2020. cap.3, p. 19-21.

DAI, Ying-Xiu *et al.* Smoking, but not alcohol, is associated with risk of psoriasis in a Taiwanese population-based cohort study. **Journal of the American of Dermatology**, n 80, p.727-734, 2019.

DUARTE, Ricardo Romiti; CARVALHO, André Vicente E; DUARTE, Gleison V. **CONSENSO BRASILEIRO DE PSORÍASE 2020:** algoritmo de tratamento da sociedade brasileira de dermatologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2020.

FARIA, A.R; CASTRO, C.C.S. **Prevalência de Comorbidade.** In: **Consenso Brasileiro de Psoríase: Algoritmo de Tratamento de Sociedade Brasileira de Dermatologia**, 2020. cap.4, p. 22-24.

FOUNTA, O. *et al.* Psychological Distress, Alexithymia and Alcohol Misuse in Patients with Psoriasis: A Cross-Sectional Study. **Journal of clinical psychology in medical settings**, n 26, p. 200-219, 2019.

GERDES, S.*et al.* Smoking and Alcohol Intake in Severely Affected Patients with Psoriasis in Germany. **Dermatology**. n 1, p. 38-48, 2018.

KO, Shu-Hua *et al.* Lifestyle changes for treating psoriasis. **The Cochrane database of systematic reviews**, n 16, p. 1- 67, 2019.

LANGENBRUCH, A. *et al.* Does the Dermatology Life Quality Index (DLQI) underestimate the disease-specific burden of psoriasis patients?. **J. Eur. Acad. Dermatology Venereol**, p. 7 – 123, 2019.

MACHADO, A.K.L.P. *et al.* Evaluation of Depression and Anxiety Disorders and Correlation with the Treatment of Patients with Psoriasis Vulgaris. **Revista SPDV**, Pará, v. 4, n. 78, p. 321 – 327, Dezembro, 2020.

MADDEN, Seonad *et al.* How lifestyle factors and their associated pathogenetic mechanisms impact psoriasis. **Rev. Clinical Nutrition**, n 39, p. 1026-1040, 2020.

MARTINS, G.A; ARRUDA, L; MUGNAINI, A.S.B. Validação de questionários de avaliação da qualidade de vida em pacientes de psoríase. **An Bras Dermatol**, p. 21-35, 2004.

MARTINS, L.D.P. ; FERNANDES, F.S. ; REICHOW, J. C. A PSORÍASE SOB O OLHAR DA PSICOLOGIA CORPORAL. **Psicologia Corporal**, Centro Reichiano-Curitiba, p. 1 – 10, 2017.

MATTEI, P.L; COREY, K.C, KIMBALL, A.B. Psoriasis Area Severity Index (PASI) and the Dermatology Life Quality Index (DLQI): the correlation between disease severity and psychological burden in patients treated with biological therapies. **J Eur Acad Dermatology Venereol**, p. 7-33, 2019.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conitec (2019). **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Psoríase. Relatório de Recomendação**. Brasília – DF, 2019.

MROWIETZ, *et al.* Definition of treatment goals for moderate to severe psoriasis: a European consensus. **Arch. Dermatol Res**, p. 1 – 10, 2017.

PALAPARTHI, A. *et al.* Mapping Thyroarytenoid and Cricothyroid Activations to Postural and Acoustic Features in a Fiber-Gel Model of the Vocal Folds. **Applied Sciences**, Salt Lake City, USA, v. 9, p. 1 -16, 2019.

POOR, A.K. *et al.* Is the DLQI appropriate for medical decision-making in psoriasis patients? **Arch Dermatol Res**, p. 47-55, 2018.

OBEID, Grace *et al.* Interventions for chronic palmoplantar pustulosis. **The Cochrane database of systematic reviews**, n 20, p. 1- 134, 2020.

RODRIGUES, J.M.C *et al.* Estresse e psoríase: novas abordagens no tratamento. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 12, p. 1-7, 18 fev. 2022.

STAPLES, J; KLEIN. D. Can nicotine use alleviate symptoms of psoriasis?. **Can Fam Physician**, v.4, p.8 – 40, abril, 2019.

VALDUKA, Júlia Amanda Guzatti et al Prevalence of Hashimoto's Thyroiditis in Psoriasis Patients. Associação Médica Brasileira, São Paulo, v. 67, p. 52 – 57, jan 2021.

VARGAS, Jaqueline. O.; MACHADO, Tallita P. Tratamentos da flacidez no período de pós gestacional. In **SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO NO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO**, n 9º, Santa Catarina 2020. Anais XI Seminário de Desenvolvimento do Ensino Pesquisa e Extensão. UNIARP, 2020. P. 275-278.

YAN, Di *et al.*, 2021. New Frontiers in Psoriatic Disease Research, Part I: Genetics, Environmental Triggers, Immunology, Pathophysiology, and

Precision Medicine. **Journal of the American of Dermatology**, n 141, p. 2112-2122, 2021.

¹Universidade Federal da Paraíba (robertaespindola0@gmail.com),

²Universidade Federal da Paraíba (joaoagnaldo@academico.ufpb.br),

³Universidade Federal da Paraíba (anna_alice@uol.com.br),

⁴Universidade Federal da Paraíba (estherpalitot@hotmail.com)

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil